

EL PRINCIPE DE LOS MONTES.

Mi hermano, y yo, Rey invicto
y bellissima princesa,
que como el Ave de Arabia
vivais edades eternas.

Mi hermano, y yo somos hijos
de Segismundo que en Grecia
fuè el octavo de este nombre,
sin que de los dos se pueda
saber cual nació primero,
porque saliendo la Reina,
que estaba en cinta de entrambos
una tarde á las florestas,
que con racimos de aljofar
les salpica el Euro, ó riega,
le dió el parto, sin tener
mas testigos que la yerba,
mas arrimo que el de un árbol,
ni mas favor que sus quejas.
Vino á dar en sangre envueltos
dos Infantes á la arena,
que somos los dos: aqui
nuestras emulacion empieza.

Dividióse el Reino en vandos,
y viendo la diferencia
de pareceres, por ser
uso antiguo de la tierra,
que se llame Segismundo
el Principe que lo hereda,
á entrambos un mismo nombre,
aunque no una misma estrella,
nos dieron hasta que el Cielo
el secreto descubriera.
Viéndonos pues el Senado
ya con brios, que cualquiera
lo pudiera gobernar
en guerra, ó en paz, ordena,
que se dé el Cetro por votos;
y en fin, porque mi modestia
solicitó con callar
ó su agrado, ó su conciencia,
me dieron el Cetro á mi;
mas mi hermano con cautela,
que ya empezaba soberbio
á dar de su envidia muestras,

convocó algunos rebeldes,
y anulando la primera
eleccion, al Pueblo dice,
que para quitar sospechas
de intereses, y pasiones,
traten que la suerte sea
quien de el Reino al mas dichoso,
ó al que mejor le merezca.
Dejemos en este estado
del Reino la competencia,
y vamos á Nise, á quien
por influencia de estrellas,
como los peces el agua,
como las flores la tierra,
y como el viento las aves,
adoraban mis potencias,
porque era Nise su centro,
su luz, su gloria, y su esfera.
Supo mi hermano que yo
solicitaba esta empresa,
y solo por molestarme,
con fingidas apariencias
comenzó á galantearla
publicamente, á quien ella
viendose amar (ay de mi!)
de dos que cualquiera espera
ser su Principe, responde,
que de quien la hiciere Reina,
será esposa sea quien fuere
(quien tan de su amor creyera!)
Sin duda que se enojó
el amor de aquesta ofensa,
si es ofensa, aventurar
el gusto por la grandeza;
pues dentro de pocos dias
se sintió tan mal dispuesta,
que puso en cuidado á cuantos
adorabamos sus prendas.
Fuese aumentando el achaque
con porfia tan grosera,
que convirtió poco á poco
los claveles en violetas.
Y en efecto de un desmayo
vasalla, pues no le deja

ni sentir, ni respirar,
muda, torpe, elada y yerta,
pidió sepulcro á sus deudos,
y lágrimas á las piedras.
Pensando pues, que habia dado
la respiracion postrera,
la enterraron (qué ingnorancia!)
sabiendo por cosa cierta,
que era mi vida su vida,
ó por menos la media:
y que pues yo estaba vivo,
no debía de ser muerta.
Es costumbre introducida
en Grecia, que á las doncellas
en el dia de su muerte
las vistan, como si fueran
á una fiesta, ó á una boda
(quien vió galas en tragedias?)
Y asi los padres de Nise
de joyas, piedras, y telas
de manera la adornaron,
que un hombre, por cuya cuenta
acaso entonces corria
el cuidado de la Iglesia,
puso ambiciosa codicia,
de quitarla parte de ellas.
Y asi en mitad de la noche
con una luz baja, y entra
por la Iglesia á la Capilla,
á tiempo que mi terneza
me traia como loco,
dando á la Iglesia mil vueltas;
que quien la perla no logra,
con la caja se contenta.
Lleguéme al templo lloroso;
y el postigo toco apenas,
cuando para recibirme,
se aparta sin resistencia,
que la prisa del ladron
le divirtió de manera,
que se olvidó de cerrale,
mas viendo alzada la piedra
de la bobeda, confuso
por una angosta escalera

hasta el centro bajo, donde
la misma muerte se ospeda,
y en el nicho miro (ay Cielos!)
á Nise, y junto con ella
al hombre que he referido,
á quien yo de la primera
estocada dí la muerte
por la injuria, ó por la ofensa,
que á Nise, y al cielo hacia,
á sus padres, y á la Iglesia,
ó lo que mas cierto fué,
si á buena luz se contempla,
porque vi, que la tocaba
que era mi amor de manera,
que pienso que tuve zelos,
aun con tenerla por muerta.
Admirado del fracaso,
con vida, y con alma atenta
la miro despues, á tiempo,
que del parasismo vuelta
Nise, empieza á estremecerse,
cosa, con que ahora tiembla
el alma de imaginarlo,
viendo en un palmo de tierra
muerto á un hombre que está vivo,
viva la que yace muerta:
con ansias de muerte aqueste,
con rayos de vida aquella,
él revolcado en su sangre,
ella articulando quejas.
Y en efecto en un instante
la fortuna tan revuelta,
que quien no lo espera, vive,
y muere quien no lo espera.
Dudo al principio, confuso;
pero el amor que me alienta,
en lugar de retirarme,
mas á su bulto me acerca;
y tomándola las manos,
viendo, que entre sí se queja,
apelo al pulso, del cual,
aunque debil, y sin fuerzas,
me infermo que tiene vida,
y luego en mis brazos puesta

hasta su casa la llevo,
sobre su hermosa azucena
tantas lagrimas llorando,
de placer, y gusto llenas
que la excuso, que en su casa
hiciesen la diligencia
comun de rosiarle el rostro;
porque á mis ojos atenta
bebió el agua, que bastó
para que en su ser volviera.
Con lágrimas finalmente,
con amores, con ternezas
pudo decir, que la dí
nuevo ser, y vida nueva,
que aunque estaba al parecer
muerta la cándida vela,
como la luz de mi vida
llegó á la suya tan cerca,
con el humo, que quedó,
pudo volver á encenderla.
Mejóro Nise, y vivio:
vivió Nise: quien dijera,
que no me hiciera su esposo
por satisfacer siquiera
con una mano, y un si,
tanto linage de deudas.
Pero mintió mi esperanza,
y mintieron sus finezas;
porque aunque salió la suerte
en mi favor, la soberbia
de mi hermano el Reino todo
con sangre, y armas altera,
y á pesar de la razon
pone sobre su cabeza
la Corona, que era mia;
y porque el vulgo no oyera
mis quejas, mandó prenderme:
triste del Reino, y la tierra,
donde el que se queja quieren
castigar porque se queja!
lloró Nise á los principios
de agradecida, ó de tierna;
mas oyó al Rey, y cansose,
porque como las orejas,

que son los ojos del alma:
tienen la puerta de cera,
y son fuego las palabras
de un Rey, á pocas respuestas
ablandó la cera el fuego,
y el alma rindió la puerta.

Casose, casose Nise
con condicion, que me dieran
libertad, como si el daño
en la prision estuviera.

Casose en fin, si bien supe
despues por cosa muy cierta,
que la repudió mi hermano,
cansado de su belleza,
porque nunca dura mas
lo que se goza por tema.

Salí al campo, di mil voces,
y aunque senti mis ofensas,
mas cuerdo, que vengativo,
por no verle, y por no verla,

á los montes, á los valles,
á los riscos, á las peñas,
á los prados, á las fuentes,
á los yermos, y á las selvas
me voy, de la Corte huyo:

llego á Albania, pero en ella
subo al monte, vivo en monte,
visto pieles, dejo sedas,
miento afectos, busco olvidos,
calzo abarcas, trato fieras,

rindo brutos, siembro flores,
bebo arroyos, como yerbas,
hago versos, miro libros,

paso historias, toco ciencias
y estando (ay Dios!) una tarde
yo recogido en mi cueva,

oi una vez, salí al monte,
miro el Sol, hallo á Clavela,
doila favor, vuelve á verme,
entretengome con ella,

vino con Celia una tarde,
enamoréme de Celia,
siendo Celia, y labradora

la que es Aurora, y Princesa.
Digole mi pensamiento,
oyele atenta, y contenta.

Hablo á Clavela una noche,
y para que me aborrezca,
digola que soy villano,

y que la Princesa es fea.
Hablanse las dos despues,
cuentaselo poco cuerda,

hallo un hombre en el jardin,
que dicen que la festeja.
Siento, callo, dudo, muero,

y ella sorda, ingrata, y fiera,
sin Dios, sin ley, sin razon
de su tierra me destierra.

Esto es lo menos que paso,
diga lo demas su Alteza.

FIN.

CARMONA:—1859.

Imp. de D. José M.^a Moreno, calle de Madre de Dios núm. 1.